

Meu diário da hortininha

Ficha Técnica

**Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO)**

Instituto Realizando o Futuro (IRF)

Raquel de Almeida Ferrando Neves

Coordenadora Geral

Tatiana Medeiros Barbosa Cabrini

Professora orientadora

Sofia Xavier Reis

Bolsista

Apresentação

Caro leitor, esta cartilha é fruto do Projeto Meio Ambiente Informa (processo 23102.002348/2023-93), a partir de uma ementa parlamentar. O projeto tem por objetivo levar conceitos de sustentabilidade para a população.

O presente material conta com a temática das hortas comunitárias, com noções básicas do tema e foco no desenvolvimento de um diário de horta, para anotações sobre a evolução do cultivo e reflexões acerca de sustentabilidade.

Sumário

Apresentação	2
Horta	4
Começando	5
Solo	6
Vamos fazer um regador?	7
O que plantar?	8
Já comecei a horta, e agora?	9
Anotações da hortinha	13
Referências	14

Horta

Uma horta é um local onde se cultiva legumes, hortaliças e até mesmo temperos. Na sociedade atual, muitos tem facilidade de comprar esses itens em um supermercado, mas vale muito a pena ter uma horta domiciliar ou comunitária! Abaixo seguem algumas vantagens.

Economia: não depender da flutuação de preços dos alimentos e poder tê-los com baixo custo.

Solidariedade: em uma horta comunitária, todos participam e quem precisa pode pegar seu alimento ali.

Começando

Nessa primeira etapa, que tal preparar um local para acomodar sua planta? Uma boa ideia é usar algum vaso que você já tenha em casa, ou reutilizar algo que antes seria jogado fora como uma garrafa pet. Isso pode ser feito facilmente, apenas recortando a garrafa e fazendo alguns furos para o escoamento de água.

Uma outra ideia é acomodar a planta em algum canteiro em seu jardim que esteja disponível para isso e que:

Receba luz solar
por pelo menos
4h

Seja ventilado

Seja acessível

Solo

O solo fornece os nutrientes que sua horta precisa para crescer. O ideal é utilizar terras preparadas de floricultura, mas caso você vá aproveitar um canteiro já existente, deve seguir alguns princípios:

- Terra compactada não é bom, é melhor terra solta;
- Regar a horta com regador e não com mangueiras diminui o risco de compactação;
- Regue o canteiro sem encharcá-lo;
- Pode-se usar argila para ajudar na retenção de água;
- Terra é diferente de substrato.

O substrato contém substâncias que ajudam a reter água, não tem pedras, areia ou argila. É comumente fruto de reciclagem de matéria vegetal. Se difere da terra tanto na composição quanto na aparência, pois é leve, fofo e mais escuro que a terra. Ex: adubo orgânico.

Vamos fazer um regador?

Com o foco na sustentabilidade, que tal fazer um regador caseiro com coisas que provavelmente iriam para o lixo?

Você vai precisar de: uma garrafa descartável com alça como as de sabão líquido, de amaciante, de desinfetante e uma agulha.

Como fazer: Você deve lavar bem a garrafa antes de usá-la. Após, pegue a agulha e, cautelosamente, aqueça a ponta dela no fogão até ficar vermelha e use-a para fazer furos na tampa da garrafa.

Fonte: blog.giulianaflores.com.br

Se quiser, você pode decorar seu regador com pinturas ou colando adesivos, etc. Deixe sua criatividade fluir.

O que plantar?

Um dos principais fatores a serem considerados para saber o que plantar é o espaço disponível. Em um espaço limitado, há algumas plantas que se adaptam bem:

Hortaliças: Alface, rúcula, tomate e cenoura.

Para Chás: Erva-doce, camomila, hortelã e capim-limão.

Temperos: Orégano, coentro, salsa, cebolinha e manjericão.

Você pode plantá-las no mesmo espaço e fazer o que chamamos de consórcio de plantas. Isso é vantajoso porque aumenta a biodiversidade e os nutrientes no solo!

OBS: Evite cultivar juntas plantas que possam fazer sombra uma na outra por muito tempo.

Já comecei a horta, e agora?

Para a boa manutenção e crescimento de sua hortinha, há alguns cuidados a serem tomados:

Use bons fertilizantes: às vezes, só adubação não resolve, fertilizantes acabam sendo utilizados para estimular o crescimento das plantas.

Eles podem ser feito em casa, com casca de ovo, por exemplo. Elas agem tanto como fertilizante quanto como repelente de pragas. Para usá-las, basta triturá-las e colocá-las na base da planta.

Adubo x Fertilizante x Substrato

Como já vimos, o substrato ajuda no suporte e fixação das plantas, ajuda a manter a água no solo. O adubo, fornece nutrientes para o crescimento da planta e o fermento do bolo é o fertilizante.

Já comecei a horta, e agora?

Fique atenta às pragas: folhas amareladas, manchas irregulares, lesões nas folhas podem indicar que há algo de errado com a sua planta, uma praga pode ter infestado ela. Para prevenir o surgimento de pragas, é possível fazer repelentes caseiros:

Spray de alho: Basta processar uma cabeça de alho e três cravos da índia com 500 mL de água. Deixe a mistura descansar por algumas horas e depois adicione mais 3 litros de água. Ponha em um borrifador e borrife a mistura no caule das plantas.

Spray de Pimenta: Bata no liquidificador 8 pimentas e 2 copos de água. Deixe descansar de um dia para o outro, filtre, adicione mais um copo de água e está pronto para usar, borrifando nas folhas.

Já comecei a horta, e agora?

Use ferramentas adequadas: é necessário fazer a manutenção da hortinha e, para isso, precisamos usar ferramentas adequadas como tesouras, pás, alicates, etc. É possível fazer algumas delas em casa, reutilizando materiais. Dá para fazer uma pá utilizando o mesmo material do regador: garrafa descartável com alça. É simples, apenas cortar a lateral da garrafa da forma indicada na figura e já terá sua pá pronta para usar.

Fonte: sitedecorarte.wordpress.com

Já comecei a horta, e agora?

A poda é importante: para o bom desenvolvimento de sua horta, é preciso podá-la regularmente, de forma a evitar que tenham hortaliças/temperos/chás com a haste longa e fraca. Além disso, deve-se remover folhas secas e galhos doentes sempre!

Colheita: Ao ver os primeiros frutos, a vontade é de arrancar com a mão o que vai usar, mas isso não é recomendável! O ideal é cortar um ramo, com uma tesoura, de forma a evitar grandes impactos na estrutura da planta e permitir uma melhor condição para que novos brotos cresçam.

Anotações da hortinha

Este espaço é reservado para que você anote sobre o desenvolvimento de sua hortinha, como uma espécie de diário semanal. Recomendamos que marque à lápis, para que possa reutilizar o espaço em outras semanas e, para não perder as informações, tire uma foto antes de apagar a semana anterior e começar uma nova.

	Reguei	Praga	Repelente	Adubo	Fertilizante
Segunda					
Terça					
Quarta					
Quinta					
Sexta					
Sábado					
Domingo					

Obs:

Referências

MINHA SAÚDE. Como fazer horta em casa. Disponível em: <https://minhasaude.proteste.org.br/como-fazer-horta-em-casa/>. Acesso em: jul. 2024

EMBRAPA. Horta doméstica. Disponível em: https://www.embrapa.br/contando-ciencia/cultivos/-/asset_publisher/SQBdWkKUgSON/content/hortadomestica/1355746?inheritRedirect=false. Acesso em: jul. 2024.

PLASTPRIME. 6 fertilizantes orgânicos feitos em casa. Disponível em: <https://www.plastprime.com/fertilizantes-orgnicos-casa/>. Acesso em: jul. 2024.

PLASTPRIME. 10 dicas indispensáveis para uma horta saudável. Disponível em: <https://www.plastprime.com/10-dicas-horta/>. Acesso em: jul. 2024.

PLASTPRIME. Como controlar pragas e adubar plantas em casa. Disponível em: <https://www.plastprime.com/controlar-pragas-adubacao-plantas-em-casa/>. Acesso em: jul. 2024.

GIULIANA FLORES. Crie um regador de flor com materiais reciclados. Disponível em: <https://blog.giulianaflores.com.br/crie-um-regador-de-flor-com-materiais-reciclados/>. Acesso em: jul. 2024.

SESC-SC. Dicas Sesc Mais Lazer: passo a passo para cultivar uma horta doméstica. Disponível em: <https://www.sesc-sc.com.br/lazer/dicas-sesc-mais-lazer-passo-a-passo-para-cultivar-uma-horta-domestica->. Acesso em: jul. 2024.

IDAF. Identificação de pragas. Disponível em: <https://idaf.es.gov.br/identificacao-de-pragas>. Acesso em: jul. 2024.

PETZ. Melhor terra para horta. Disponível em: <https://www.petz.com.br/blog/dicas/melhor-terra-para-horta/>. Acesso em: 4 jul. 2024.

LEROY MERLIN. Qual a diferença entre adubo e fertilizante? Disponível em: <https://blog.leroymerlin.com.br/qual-a-diferenca-entre-adubo-e-fertilizante/#:~:text=Qual%20a%20diferen%C3%A7a%20entre%20adubo%20e%20substrato%3F,saud%C3%A1vel%20das%20plantas%20e%20flores>. Acesso em: jul. 2024.